

Autoliderazgo femenino e inteligencia gestáltica

Estudio de caso de un grupo de venezolanas migrantes resilientes en Norte y Centroamérica

Beatriz Carolina Carvajal
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Venezuela

beatrizcarvajal@ucla.edu.ve

Recibido: 13 de enero de 2025/Aprobado: 20 de julio de 2025

DOI: [10.5281/zenodo.16505187](https://doi.org/10.5281/zenodo.16505187)

*Beatriz Carolina Carvajal es socióloga. Investigadora activa Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Postdoctorado en História das Ciências, Técnicas e Epistemologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil; Postdoctorado en Ciencias Sociales de la Comunicación, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Doctora en Ciencias Humanas, Universidad del Zulia; M.Sc Planificación del Desarrollo Rural (Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Unellez, Venezuela).
*becaro777@gmail.com.**

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>

Este artículo se genera a partir de la investigación registrada ante el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (Cdcht) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Código: 1259-RAC-2024. Título: Autoliderazgo femenino sin edadismo. Estudio de caso: venezolanas migrantes resilientes en norte y centro América.

Autoliderazgo femenino e inteligencia gestáltica
Estudio de caso de un grupo de venezolanas migrantes resilientes en Norte y
Centroamérica
Resumen

Se presentan resultados de una pesquisa cuyo objetivo fue realizar un estudio fenomenológico-hermenéutico del autoliderazgo femenino, visto desde el empoderamiento de siete venezolanas migrantes radicadas en Estados Unidos, México y Costa Rica, nacidas el siglo XX entre los años 30 y 90. En cuanto al horizonte hermenéutico, estas mujeres ejercen el autoliderazgo desde el uso de la inteligencia gestáltica en contextos sociohistóricos desafiantes. En el abordaje metodológico se utilizó la triangulación de métodos para adaptarse a las especificidades de las versiones de las entrevistadas como unidades de análisis para lograr la comprensión de la acción de la vida humana desde la experiencia de estas migrantes. Son siete venezolanas que residen en países con condiciones de desarrollo humano que pueden o no apoyar en su base societal a la equidad. Se concluye que, la manera como gestionan las emociones hace la diferencia en la resiliencia y empoderamiento de estas mujeres sin edadismo.

Palabras clave: mujeres venezolanas migrantes, inteligencia gestáltica, autoliderazgo, equidad, edadismo.

Female self-leadership and gestalt intelligence.
Case study of a group of resilient Venezuelan migrant women in North and
Central America

We present the results of a research whose objective is: to carry out a phenomenological-hermeneutic study of female self-leadership, seen from the empowerment of seven Venezuelan migrant women living in the United States, Mexico and Costa Rica, born in the 20th century between the 1930s and the 1990s. Regarding the hermeneutic horizon, these women exercise self-leadership from the use of gestalt intelligence in challenging socio-historical contexts. In the methodological approach, the triangulation of methods was used to adapt to the specificities of the versions of the interviewees as units of analysis to achieve an understanding of the action of human life from the experience of these migrants. It is concluded that the way emotions are managed makes a difference in the resilience and empowerment of these women without ageism.

Key words: Venezuelan migrant women, gestalt intelligence, self-leadership, equity, ageism.

Introducción

Este artículo da cuenta de una investigación realizada acerca del autoliderazgo femenino sin edadismo, visto desde el empoderamiento de un grupo de siete venezolanas migrantes resilientes radicadas en Estados Unidos, México y Costa Rica, que nacieron en el siglo pasado entre las décadas de los años 30 y 90. Se partió de la premisa de que estas mujeres nacidas en las décadas de construcción de la democracia representativa en Venezuela tuvo una impronta epistémica que modeló su modo de relacionamiento socio emocional, en tanto se dio en el país un proceso de apertura a derechos de equidad -aprobación del voto de la mujer, igualdad en las condiciones salariales y laborales, y de representatividad políticosocial. De esa manera su formación o la de sus madres, en el caso de las más jóvenes, estuvo impregnada de esta episteme identitaria.

En el estudio, convergieron tres elementos interdisciplinarios: a) el autoliderazgo sin edadismo, b) su relación con el constructo de inteligencia gestáltica el cual es un producto vinculado al área de la neurociencia cognitiva social, y c) la episteme -estructura cognoscitiva compleja que rige toda la cultura de una época. El horizonte hermenéutico (Moreno et al., 2002), es que estas mujeres formadas en Venezuela, son impulsadas por el entorno personal y social a ejercer el autoliderazgo en contextos sociohistóricos desafiantes en el sentido de reiniciar o reinventarse en lo profesional y en lo personal desde un tipo de inteligencia que les hace ser resilientes.

De allí que la interrogante guía del estudio fue: ¿Es el autoliderazgo mediado por la inteligencia gestáltica un factor socioemocional presente en estas mujeres migrantes para actuar con resiliencia en contextos desafiantes? Esa pregunta lleva a plantear como objetivo el siguiente: realizar una interpretación fenomenológica-hermenéutica para la comprensión de la relación autoliderazgo e inteligencia gestáltica. Interpretado desde la experiencia del empoderamiento de venezolanas migrantes resilientes radicadas en Estados Unidos, México y Costa Rica.

Para lograr ese objetivo se realizó una integración de métodos estructurales para la construcción teórico-metodológica. La metódica se fue concretando en correspondencia con la premisa de Carvajal (2021), de ir recreando y en consecuencia aplicando los métodos de investigación en correspondencia con lo que Capra (1996) llama el conocimiento como proceso vivo. Es que se entendió que para atender, conocer, comprender y explicar la complejidad de la realidad social no todo método es igualmente válido en una investigación científica, porque no se busca imponer la aplicación de un método prefijado, sino que es la propia experiencia de la realidad la que conjugaría dualidades, complementariedades y sincronías como principios explicativos. O como lo afirma Martínez (2009) “aparece una nueva realidad emergente que no existía antes, y las propiedades emergentes no se pueden deducir de las premisas anteriores” (p. 36).

Se aplicó la triangulación de métodos de investigación (Carvajal et al 2023), con el fin de adaptarse a las especificidades del grupo de personas estudiadas, para comprender la acción de la vida humana a partir del trabajo realizado con el conjunto de mujeres migrantes que residen en tres países diferentes. Lo experiencial da paso a la creatividad para establecer una ruta metodológica en un contexto sociohistórico retador, en el cual es necesario responder en función del

entorno y de la propia complejidad de una episteme en la que, como matriz sociocultural, se encuentran las informantes clave.

Se ajustó una práctica metodológica comprensiva sensible tanto al fenómeno social, como a la complejidad del grupo de informantes. Gadamer (1998), junto con Ricoeur (2017), modelaron lo que los franceses denominan la "hermenéutica de la confianza", en contraposición a la "hermenéutica de la sospecha". Es precisamente esa concepción de la hermenéutica la que se utilizó para lograr acceder a las mujeres migrantes para abrir la puerta a la comprensión y al diálogo como estrategia comunicativa, aquí el dialogo es concebido como "la mejor manera de crear y registrar esa resonancia emocional indispensable para el trabajo orientado al significado" (Orange, 2014, p.14).

Con el diálogo, como estrategia investigativa que no cuestiona sino que atiende desde la escucha activa, "se logra comprender las perspectivas y el conocimiento de los otros, sus enfoques, y sus puntos de vista, y también se desarrollan los métodos, las técnicas y los instrumentos conceptuales que facilitarían la construcción de un nuevo espacio intelectual y de una plataforma mental y vivencial compartida" (Martínez, 2009, pp. 37-38). Aquí la tarea hermenéutica fue una búsqueda para interpretar y organizar aquello que fueron compartiendo las informantes clave, dejando que la sorpresa, el desconcierto y la compasión alimentaran libremente la narrativa que se fue comprendiendo y construyendo.

Desde esa construcción metódica el (la) observador (a) se reconoce en la realidad observada, pues, observador(a) y observado(as), están interconectados(as), se reflejan y se reconocen en lo que los físicos teóricos llaman el campo, von Bertalanffy (1989) denomina sistema, y en la filosofía oriental, el *tao*. Como resultado, no se aplica ningún método de investigación preconcebido, aun cuando pareciera ser muy adecuado, sino que es la propia experiencia de la realidad, el contacto con aspectos sociales y humanos la guía para decidir cómo se irían readaptando los métodos. Se resolvió entonces la triangulación de métodos haciendo énfasis en su complementariedad. Lo que resultó en el uso de: a) la fenomenología para observar sin cuestionar; b) El método hermenéutico-dialéctico: para interpretar el o los significados en conjunto de las interacciones sociales de las informantes clave y c) la síntesis de la interpretación de las entrevistas en profundidad.

Los criterios de la selección de las informantes clave se establecieron siguiendo a Martínez (2004), para quien "...en la muestra intencional se eligen una serie de criterios que se consideran necesarios o altamente convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la investigación" (p. 86). Desde esta premisa se realizó la escogencia de las mujeres, en el entendido de que podían surgir modificaciones de acuerdo al contexto, pero en la que se pueden identificar patrones comunes que se manifiestan a lo largo del estudio. En ese particular, estas fueron las consideraciones:

*Siete casos de mujeres venezolanas con fecha de nacimiento comprendida entre la década de los años 30 hasta la mitad de la década de los 90 del siglo pasado.

*Mujeres venezolanas que tuviesen más de cuatro años de permanencia en un país extranjero.

* Venezolanas migrantes que han pasado por fases de vulnerabilidad que le han representado un desafío personal y han mostrado ser resilientes.

*Mujeres venezolanas que muestran capacidades para emprender cambios y readaptarse a contextos desafiantes.

*Un criterio adicional atañe a las circunstancias situacionales relacionadas con la realización de las entrevistas en profundidad (financiamiento, disponibilidad y acceso a las informantes clave, logística de movilización). La investigación que da origen a este artículo es autofinanciada, de allí que fue necesario seleccionar un contexto geográfico en el cual se evidenciara movimientos migratorios hacia esos países y que pudiesen ser de acceso a quién realizaría la entrevistas.

Así, en correspondencia con el objetivo de investigación se trazó la ruta cubriendo tres países en el continente americano en los que se tuviese accesibilidad a las mujeres migrantes.

Reflexión teórica

Durante las últimas tres décadas se produjo un proceso migratorio significativo de Venezuela a varios países. Se estima que en febrero de 2019 unos 4,5 millones de venezolanos salieron del país, ya para mediados del año 2021, la cifra había aumentado a 7,5 millones (ONU Migración, 2022; 2023). La crisis social, política y económica que ha generado ese proceso se expresa en: a) el índice de inflación más alto de la historia republicana del país-De acuerdo con datos de Statista (2024) la inflación de ubicó en los primeros siete meses del año 2020 en 843,44%; b) Al aumentar el índice migratorio, se genera un incremento del número de hogares en todos los estratos sociales, en los que la mujer pasa a ser sostén de la familia nuclear y ampliada; c) Vulneración reiterada y consecutiva de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de los venezolanos que viven en su país, y d) Vulnerabilidad femenina, representada en el acoso, maltrato y violencia doméstica y urbana.

El contexto históricosocial venezolano fue detonante para que familias enteras migraran, lo que supone preguntarse: ¿Qué determinó el éxito o no, la adaptación o no de manera específica de algunas mujeres para empoderarse en el nuevo entorno, es decir, en el país de acogida? Para dar respuesta a esta interrogante es necesario detenernos en algunos elementos teóricos y reflexionar en función de ellos. Así, se analizan, a los fines del objetivo de investigación, los constructos de autoliderazgo e inteligencia gestáltica interpretados desde la neurociencia cognitiva social. En ese particular, se presenta un abordaje interdisciplinario que permita explicar, interpretar y comprender el mundo socioemocional que se manifiesta contextualmente en el *corpus* de entrevistas a las siete mujeres participantes de la investigación.

Desde la neurociencia cognitiva social hacia la definición del constructo de inteligencia gestáltica, relación con el autoliderazgo y la resiliencia.

Sistema límbico

La pesquisa acerca del nexo entre la corteza cerebral y los sistemas efectores que controlan la conducta emocional tiene una larga historia. En la década de los años 30 del siglo pasado el neuroanatomista Papez (como se citó en Purves et al, 2015), sugirió que un conjunto de estructuras cerebrales formaba un circuito cuya función primaria era la motivación y la emoción). En la figura 1 se muestra el grupo de estructuras que han llegado a denominarse circuito de Papez, el sistema propuesto incluye varias regiones de la corteza límbica y un conjunto de estructuras interconectadas que rodean la corteza del cerebro anterior o prosencéfalo.

En todo el circuito, no obstante, es la amígdala, tal y como lo sostienen Bickart et al (2014), la que tiene un rol fundamental en la toma de decisiones, la amígdala forma una conexión fundamental en los procesos que otorgan a la experiencia sensitiva una significación emocional. La evolución del sistema límbico, parece haber coincidido con el desarrollo de las respuestas emocionales, en la que destaca la preeminencia del proceso de integración límbica que ocurre de la experiencia interna y externa en la que se conjuga las sensaciones afectivas, los sentimientos de confianza y convicción.

Figura 1

Principales conexiones de la amígdala (Círculo de Papez)

Nota: Elaboración propia basada en los autores citados.

De manera que la vida emocional, de acuerdo con Goleman (2016), se desarrolla en esa área del cerebro llamada sistema límbico y, especialmente, en la amígdala. Allí, nacen las sensaciones de placer o disgusto, de miedo o de ira. Y en los cerebros más evolucionados, como el humano, nació hace millones de años otra pieza, fundamental para el comportamiento: el neocórtex, un gran bulbo de tejidos plegados entre sí que configuran el estrato superior del sistema nervioso. Es allí donde se procesan las señales del exterior, se aprenden y se memorizan, lo cual le permite al ser humano, hacer planes y tener expectativas. Autores como el mismo Goleman enfatizan en una especie de dicotomía entre dos tipos de mentes: una emotiva, otra racional; en consecuencia, desde esa perspectiva es la amígdala la que puede hacer que nos pongamos en acción mientras la neocórtex- algo más lenta- despliega su plan de acción más minucioso. No obstante, esta división solo es apropiada, según la perspectiva asumida aquí, para explicar el funcionamiento del cerebro en la toma de decisiones, por ejemplo, pero no tiene cabida en una lectura más holística de la neurociencia como lo es: el cerebro en red, de la cual se hablará más adelante.

El término sistema límbico se utiliza con bastante frecuencia, aun así, algunos investigadores se resisten a la idea de definir un sistema de las emociones individual y diferenciado. (Bear et al, 2008; Bartra, 2011; Díaz, 2008). Esta perspectiva se sustenta en la diversidad de emociones que el ser humano es capaz

de experimentar; en tal sentido, para estos científicos no existe razón convincente para pensar que sólo está implicado un sistema único más que diversos sistemas. Ya que existen pruebas de que algunas estructuras que intervienen en las emociones también participan en otras funciones; no hay una relación estructura-función uno a uno.

Analicemos con más detalle esa idea: de la década de los 70 al presente han sido innumerables los avances de la Neurociencia, y en ella destacan dos visiones contrapuestas que fueron evolucionando en lo que actualmente se conoce como teorías localizacionistas (aquellas teorías que buscan aislar estructuras en el cerebro a partir de las funciones específicas que desempeñan, intentando detectar “órganos” mentales) y teorías dinámicas (partidarios de analizar el cerebro como un sistema complejo con infinitudes de interacciones recíprocas).

Es precisamente de este enfoque dinámico que surge la perspectiva en red del funcionamiento del cerebro, cuya premisa básica es que la esencia del funcionamiento del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, consiste en la canalización de la información sensorial recibida hacia una multiplicidad de estructuras y en la convergencia de la información en aquellas neuronas que controlan los tejidos efectores del organismo: los músculos y las glándulas (Beaty, et al, 2016). Desde la concepción del cerebro en red, no es posible decir que la parte le da significado al todo, sino que en su interacción lo influye. Es el todo el que le imprime significado a la parte. Pessoa (2014) lo explica del siguiente modo:

Las relaciones estructura-función se pueden conceptualizar dentro de un enfoque de red. Las redes de regiones del cerebro apoyan colectivamente las conductas. Por lo tanto, la red en sí misma es unidad, no la región del cerebro. Los procesos que soportan el comportamiento no son implementados por un área individual, sino más bien por la interacción de múltiples áreas, que son dinámicamente reclutados en asambleas multi-región. [...] Las redes contienen regiones superpuestas, de modo que las áreas específicas pertenecerán a varias redes de intersección. De esta manera, los procesos llevados a cabo por un área dependerán de su afiliación a la red en un momento dado. La importancia del contexto enfatiza la necesidad de considerar relaciones de función. Una red necesita ser entendida en términos de las interacciones entre múltiples regiones del cerebro a medida que se desarrollan temporalmente. (pp. 408-409)

En este enfoque de funcionamiento, se observa el cerebro como una red sistemática de relaciones, esta relación es inherente, dinámica y organizada. Es un campo continuo en el espacio y en el tiempo (un proceso). El campo como una unidad total donde todo afecta a todo. Las funciones son determinadas por el campo total, por la relación de redes. Según Pessoa (2014):

Recientes análisis de redes a gran escala de hasta 383 regiones cerebrales y la conectividad córtico-cortical, córtico-subcortical y subcortico-subcortical han apoyado la naturaleza del pequeño mundo de la conectividad cerebral. Se describió una estrecha integración "circuito central", que abarca partes de la corteza premotora, corteza temporal, parietal corteza, corteza prefrontal, tálamo, "cerebro basal" (núcleos subcorticales en la base del prosencéfalo, (incluida la amígdala y los ganglios basales), córtex cingulado,

ínsula y visual corteza. Se propuso que el circuito central era 'topológicamente central', es decir, fuertemente conectado a todas las otras regiones del núcleo y del resto del cerebro, y tiene varias propiedades importantes: (i) es una subred que está mucho más integrada que la red general; (ii) la información probablemente se propague más rápidamente dentro del núcleo que a través de red; y (iii) la red global del cerebro se comunica principalmente a través del núcleo. (p. 409)

Esa concepción del cerebro en red facilita la comprensión de la hipótesis de que nuestros cerebros no se dividen las funciones en términos axiomáticos, y que la realidad percibida es configurada por la relación entre las redes. Cualquier estímulo que afecte al campo como totalidad, también estará forzosamente presente en las interconexiones; todo es un proceso. Las funciones de las regiones del cerebro se pueden caracterizar de una manera multidimensional, la conectividad funcional entre regiones no depende exclusivamente de las conexiones anatómicas directas, la comunicabilidad no se basa necesariamente en el camino más corto, dependerá de los flujos de señales en redes neuronales. Y la topología de la conectividad es también relevante, por ejemplo, una región con conectividad local contribuirá a los cálculos locales, mientras que una región con conectividad más generalizada tendrá un efecto más amplio.

El cerebro integra en un todo significativo las experiencias, las registra, almacena, acomoda y estructura dándole un significado personal y único a un acontecimiento -cualquiera que este sea- de manera natural todas las funciones, desde las más sencillas hasta las más complejas, guardan siempre una estrecha y armónica relación. El entramado sistematizado de interacciones y la transducción de los mensajes emitidos estarían moviéndose al compás de figura/fondo, mediante una muy compleja y organizada red.

La inteligencia gestáltica un constructo en el que está presente la noción de figura y fondo

La inteligencia gestáltica de acuerdo con Carvajal (2019):

Establece las pautas de abordaje de la realidad en que se inserta el ser humano desde cuatro factores clave: a) el vacío fértil, b) la figura-fondo, c) el darse cuenta y d) la intuición. El ser humano observa la realidad, percibe, identifica e interpreta un problema a partir del darse cuenta y atiende sus necesidades para buscar solución de acuerdo con cómo aprehende esa Gestalt y atendiendo a su capacidad de pensar desde el vacío fértil. (p. 31)

En esta oportunidad se hará énfasis en la noción de figura fondo que deviene de la filosofía Gestalt, para relacionarlo con los otros elementos a los cuales alude Carvajal para presentar la definición del constructo de Inteligencia gestáltica. De acuerdo con el neuropsiquiatra alemán Perls (1975), figura y fondo deben ser fácilmente reconocibles, intercambiables con flexibilidad, sin rigidez, es decir, traer al primer plano lo que hace figura, de lo contrario estaremos formando y manteniendo Gestalt inconclusas, ideas fijas y una estructura de observación, explicación e interpretación llena de rigideces. Sostenidos en la flexibilidad somos capaces de experimentar el campo total de nuestra percepción, en ese sentido se

logra disponer de una forma de pensamiento y acción coherente, a fin de cuenta nuestra tendencia como seres humanos con un neocortex altamente evolucionado es a organizar nuestras percepciones dándole un sentido o significado desde una mente flexible.

He allí un factor clave en el constructo de inteligencia gestáltica: la flexibilidad. Sin la cual no se podría estar consciente de cuándo se está en el vacío fértil, o tener acceso claro al *awareness* o darse cuenta.

El *awareness* reside en poner atención a las sensaciones y organizarlas, cuando se toma conciencia de las sensaciones que se tienen en el aquí y ahora se pasa inmediatamente a la movilización de energía. El darse cuenta de cómo nos sentimos, en relación con los otros, es el comienzo de la toma de conciencia que influye en el área mental y espiritual de la persona". (Castanedo, 1997, p. 102)

El darse cuenta ayuda al ser humano a restaurar la unidad de sus funciones en una totalidad y así las integra. Implica conectarse con una especie de vaciedad, o dicho de otro modo tener la cabeza vacía, en apertura total a todas las posibilidades (el vacío fértil). Darse cuenta de lo que acontece en el presente, aun cuando podamos tener reminiscencias del pasado o ansiedad por el futuro, todo esto ocurre en el ahora. Otro factor relevante del darse cuenta es que se prioriza el cómo de la experiencia y no el por qué; el cómo permite un acto de observación de la estructura, ver lo que acontece ahora. El cómo nos enseña a percibir que si se cambia la estructura se modifica la función, y se modifica la función se cambia la estructura. En tanto que el por qué lleva a explicaciones racionales y no a la comprensión de lo que acontece (Perls, 1997a, 1997b).

¿Y qué significado tiene en la filosofía Gestalt el vacío fértil (potencialidad o posibilidades infinitas)? El constructo tiene sus raíces en la filosofía oriental la cual esclarece el término en este sentido: el *tao* es al mismo tiempo el todo y el vacío, el cero y el infinito, nunca es reducible a la lógica ordinaria. Es una unidad que trasciende todo lo que es dual, y todo lo que concilia, lo impregna todo y todo es penetrado por el *tao*. Es una estructura invisible y aun así manifiesta, es informe, y permea todas las formas, un gran río cósmico que fluye a través del *yin* y el *yang*, del positivo y el negativo, del femenino y el masculino, es la madre de todas las cosas.

El vacío nos envuelve, como espacio en donde no hay nada *a priori*, entonces ocurre una fertilización de la vida, dando una visión nueva y más lúcida de la unidad con el todo. Todavía nada ha florecido, pero subyacen todas las potencialidades creativas. Desde el vacío fértil, desde el cero y el todo del *tao*, después de cerrada una Gestalt, se pasa de algo concluido hacia algo que no ha comenzado realmente (que contiene simientes de un nuevo inicio). Es un vacío y es fértil por lo mismo: porque esa experiencia que ha acabado contiene ambas cosas, lo que ya ha acabado y lo que aún no ha comenzado pero que ya contiene principios de lo que va a surgir. Es decir, hay una necesidad satisfecha que ha desaparecido, y al mismo tiempo está surgiendo una necesidad antes, incluso, que otra figura vuelva a surgir del fondo.

Entonces la inteligencia gestáltica (ver figura 2) que se da en el vacío fértil es una especie de inteligencia intuitiva; no obstante, no cómo la define el psicólogo Howard Gardner (2010) de la Universidad de Harvard quien las separa en nueve

subtipos (1), sino que en la concepción de Carvajal (2019) la inteligencia es integrada, por lo que la intuición puede aparecer en la captura y comprensión repentina de un evento, de un hecho o de una situación que puede constituir o no un problema. En esta percepción, que es fenomenológica, se genera una interpretación no racional dando lugar a tomar de la totalidad la respuesta que aparece de la unicidad, no hay dualidades. Desde esa inteligencia que se cultiva siendo flexibles mentalmente aprendemos a ser resilientes, y es que la inteligencia gestáltica “...se da desde el vacío fértil, en una totalidad donde nos encontramos con la figura y fondo, ocurre el darse cuenta y utilizamos nuestra intuición para el surgimiento y comprensión de la Gestalten que emerge de lo observado” (Carvajal, 2019, p. 35).

Figura 2
Inteligencia gestáltica

Nota: Los cuatro elementos están en conexión para dar lugar a la IG.
Elaboración propia.

1 Gardner (2010) argumenta que las Inteligencias son múltiples, en otras palabras: cada ser humano tiene una versatilidad de formas relativamente independientes de procesar la información que le llega a través de sus sentidos; en consecuencia, estas formas de procesar la información son disímiles entre sí, y presentan diferencias individuales conforme al campo específico en que son requeridas, de allí que las divide en nueve: lingüística, lógico-matemática, musical, corporal-kinestésica, espacial, intrapersonal, interpersonal, naturalista, y espiritual.

El autoliderazgo como constructo que se relaciona con la inteligencia gestáltica

Ya para finalizar esta reflexión de los elementos teóricos que nos permiten comprender los hallazgos logrados en la investigación que soporta este artículo, se pasará a definir una de las categorías presentes en todos los testimonios registrados en el *corpus* de las entrevistas. El autoliderazgo:

Desde la inteligencia gestáltica se interpreta y comprende un mundo de sistemas no lineales, con estructuras heterogéneas cuyos constituyentes son lo que son por la función que desempeñan en la estructura del sistema total. Ya que la explicación se sustenta en el supuesto de que el comportamiento de todo ser viviente está modificado por la simple presencia de otro ser situado en la proximidad, aún en ausencia de cualquier interacción aparente. (Carvajal, 201, p.33)

El autoliderazgo como habilidad personal no se trata de una capacidad individual per se, más bien es una competencia enmarcada en una episteme que le da sustento. Entonces es una capacidad socio emocional que deriva de un mundo de sistema. La conexión con lo que hace figura dentro del fondo, mueve a las personas a tomar decisiones que pueden ser acertadas o no, de acuerdo a los fines para las que son requeridas, y alcanzar la satisfacción de una meta.

El autoliderazgo es un proceso de creación, estamos como seres humanos interactuando en un todo fluyente, en un vacío fértil que es al mismo tiempo un sistema dinámico, en el cual somos transformados o llamados a transformarnos; o al menos a realizar cambios en nuestra vida. En este sentido el autoliderazgo efectivo nos coloca en una posición de reconocernos como agentes interactuantes en el sistema, capaces de movernos entre eventos que pueden ocurrir al azar, en cualquier dirección, y aun siendo desafiantes nos abren el campo de posibilidades para reaccionar de modo proactivo y propósito realizando ajustes creativos y readaptativos.

En consecuencia, recurrir al autoliderazgo permite al ser humano transitar hacia una mayor independencia en su manejo y resolución de situaciones desafiantes. En este estudio se asocia el autoliderazgo con tres supuestos teóricos de sistemas humanos; los cuales en este artículo se le denominan las tres **C**, es decir: a) cooepetencia, b) coinspiración y c) creatividad.

•*Coopetencia*: este constructo de Nalebuff y Brandenburger (2005) resume en una sola palabra la destreza que tenemos como seres sociales de competir y cooperar al mismo tiempo. En este particular tomar una acción o decisión estaría asociada a la comprensión, porque al tratar de descifrar qué influye en el otro, se estaría accionando desde una perspectiva alocéntrica, es decir, entendiendo a ese otro desde él mismo. Nalebuff y Brandenburger plantean una especie de juego sutil de comprensión, empatía y cooperación entre las partes en interacción. Como el autoliderazgo es una propiedad socio emocional, este no es ejercido como una acción aislada e individual del ser humano, sino como una función que se

enmarca al mismo tiempo en la episteme y en el «territorio mental» (2) de manera singular.

•*Coinspiración*: es un constructo de Maturana (1997), quien propone un modo de observación de las relaciones humanas en las que la emoción del amor es la que prevalecería para impulsar los cambios en las acciones de los miembros de un sistema humano; esta emoción del amor se expresa en la vinculación permanente de emoción y lenguaje. De acuerdo con Maturana, las emociones integran un trasfondo corporal que hace posible todas nuestras acciones y define las esferas en los cuales estas concurren.

•*Creatividad*: «La creatividad surge como un modo de dar respuesta a la realidad, y es adaptativa y sana cuando es espontánea, no forzada, no obligada». (Carvajal, 2021, p. 70). Para Perls la creatividad implica la habilidad de ver todas las posibilidades del aquí y el ahora, tomando ventaja de lo disponible, así se responde a una necesidad o deseo desde el darse cuenta, se elige entre todas las posibilidades, seleccionando la más satisfactoria (Perls y Baumgardner, 2006).

Al ejercer el autoliderazgo haciendo uso de la creatividad se genera un movimiento continuo que va del pensamiento consciente -centrado, analítico y verbalizado hacia la intuición -difusa, sintética y borrosa- que como proceso da lugar a diferentes relaciones, nuevas formas de percibir y sentir lo que acontece abriendo espacio para a la resiliencia.

Es precisamente un autoliderazgo resiliente el que se encontró presente en los relatos de las siete mujeres, que se caracterizan por, -además de la autogestión, autoconocimiento, autoestima y automotivación-, las tres **C** (Coopetencia, Coinspiración y Creatividad). Seguidamente se presentan los resultados y discusión de esos hallazgos.

Resultados y discusión

Se retoma brevemente el aspecto metodológico para resaltar que se realizó la triangulación de métodos para la comprensión e interpretación del referente estudiado, en dos fases de la investigación:

1.-El acercamiento desde una actitud fenomenológica hacia las informantes clave. En este punto se entendió con Merleau-Ponty (2002, 2004) y Lévinas (1973), que cuando esa otra persona está frente a su interlocutor se descarta la actitud escudriñadora o enjuiciadora y se sustituye respondiendo a su testimonio, a la transcendencia del ser humano no como alguien que esta fuera de mí, que no me toca, al contrario, se da la bienvenida diciendo «yo creo», desde una escucha además de activa, respetuosa y responsable.

2.-La hermenéutica en esta fase del método se entiende tal y como lo propone Heidegger «el ser humano es un ser interpretativo, porque la verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa, por lo tanto, la interpretación no es un instrumento para adquirir conocimiento, es el modo natural de ser de los seres humanos» (Citado por Martínez, 1997, p.121).

2 Territorio mental es un concepto de la teoría psicopolítica del brasileño Evandro Vieira y alude al flujo de estados mentales [pensamientos, afectos (emociones y sentimientos); y las percepciones (sensaciones e intuición) y la voluntad], en los que ocurren concretamente las relaciones de poder psicopolíticamente construidas.

Veamos cómo se conjugaron estos métodos de observación desde el yo creo en lo que dices y a interpretación hermenéutica, la cual se da impregnada por lo que Gadamer denomina la hermenéutica de la confianza. Como resultante de las entrevistas realizadas a las mujeres sujetos de este estudio se agruparon las respuestas de las informantes en función de los puntos clave que derivaron en categorías de análisis. Así fueron convergiendo indicadores de las categorías que surgieron -todo el conjunto representado en la figura 3- ese resultado se integró en concomitancia con los tres elementos que se corresponden con el horizonte hermenéutico de la investigación que da origen a este artículo, estos son: a) El autoliderazgo sin edadismo, b) Relación del constructo de inteligencia gestáltica y de autoliderazgo y c) La episteme.

Figura 3
Categorías emergentes

Nota: Elaboración propia.

Tabla 1
Categorías de análisis

Episteme	Inteligencia gestáltica	Autoliderazgo sin edadismo	Resiliencia
Proceso migratorio	Darse cuenta	Edad-experiencia	Ser mujer-ser humano
Oportunidades de desarrollo humano	Sensación de vacío-duelo	Gestión de las emociones	Redes de apoyo

Fuente: entrevistas semi-estructurada a las informantes clave.

En las tablas 2, 3 y 4 se sintetiza la información recabada que da cuenta de los testimonios recolectados de las mujeres y su país de acogida. Se fueron resumiendo en función de las categorías e indicadores que emergían del análisis de las entrevistas. Finalmente se realiza una síntesis que está representada en la figura 4.

Tabla 2*Categoría de análisis: episteme*

País / Categoría	Costa Rica	México	Estados Unidos
Proceso migratorio	<p>El proceso migratorio tuvo motivaciones diferentes en los casos estudiados. porque se generaron en dos momentos históricos disimiles: 1.Primer mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, su estancia estaba apoyada de manera directa por la embajada venezolana. 2.Primer mandato de Nicolas Maduro, sin apoyo alguno y con muy escasos recursos económicos, recorrió en bus el trayecto Venezuela-Perú, trabajó como educadora en Lima y en el 2017 migró a Costa Rica. Después de ocho meses comenzó a recibir apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).Ambas están naturalizadas como ciudadanas costarricenses.</p>	<p>En ambos casos la migración se realizó en el año 2017, directamente a la Ciudad de México, ambas solicitaron apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) la cual está adscrita a la Secretaría de Gobernación de México. Posteriormente, durante la pandemia, recibieron apoyo de Acnur. Actualmente, en condición de Residencia Permanente.</p>	<p>En estos tres casos se consiguieron algunas diferencias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Migración por solicitud de reunificación familiar 2.Migración por solicitud de asilo político 3.Migración no planificada, se fue antes de la pandemia, al no poder regresar por las restricciones de movilidad aérea, solicitó el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Desarrollo humano	<p>En los dos casos coinciden en que las oportunidades de cambios favorables y facilidades para empoderarse han sido constantes a lo largo de los años. En ocasiones resienten no haber tenido esas oportunidades en Venezuela. No obstante, una vez que se resuelve el duelo de querer regresar a un país «que solo existe en mis memorias», se aprende a aprovechar las posibilidades que otorga el país de acogida.</p>	<p>Estas mujeres concuerdan en afirmar que una de las circunstancias más difíciles de llevar es la sensación de vulnerabilidad, acompañada por una cultura marcadamente machista. «Ya es un reto ser migrante, para además sentirte menos por ser mujer». No obstante, se abren espacios de validación en la medida que han puesto límites a su entorno laboral y socio afectivo.</p>	<p>La convergencia se genera en la frase «es el único país de América en el cual quería quedarme» ... «por mucho que tengas que trabajar, las opciones están allí y si sabes buscar en el entorno siempre encuentras que tu vida va para mejor.» Dos de estas mujeres enfrentaron dificultades de salud de gran compromiso, y lograron resolver con la ayuda de los programas gubernamentales regionales o locales. Hoy en día están en remisión y amparadas.</p>

Fuente: entrevista semiestructurada a informantes clave.

Tabla 3
Categoría de análisis: inteligencia gestáltica

País / Categoría	Costa Rica	México	Estados Unidos
Darse cuenta	<p>Desde el enfoque Gestalt a la manera de Perls, (1997a) El darse cuenta Implica conectarse con una especie de vaciedad, en apertura total a todas las posibilidades Darse cuenta acontece en el presente.</p> <p>«Aprender a distinguir la figura sobre el fondo ha sido un proceso largo y a veces cruel. He requerido ayuda psicoterapéutica»</p> <p>«Estar en un país que al principio renegaba ha sido de gran aprendizaje, a veces hasta de muchas dificultades -todas juntas- en el camino aprendí a desechar lo que no me sumaba y a resolver con todo lo que traía, uno nunca empieza de cero».</p>	<p>«No me atrevo a salir sola a lugares poco conocidos, o poder transitar algún lugar llevando a mi hijo sin sentir miedo. Aquí vivo con ansiedad, no ha sido fácil.» «A veces tengo esa idea de regresar, especialmente después del episodio del 'boiler' cuando casi morimos envenenados por gas». «CDMX no es una ciudad en la que habría pensado vivir mi vejez. Fue la opción que se dio y ahora estoy tratando de vivir con alegría cada día. Una cosa es ser turista, y otra muy diferente es vivir aquí» Una de las informantes estuvo seriamente afectada junto a su familia por un accidente doméstico por falta de previsión de quién alquilaba el inmueble. Este episodio en que encontraron a todos los miembros de familia desmayados en el suelo no tuvo un desenlace trágico porque el esposo pudo abrir la puerta de salida antes de desvanecerse.</p>	<p>«¿De qué he me dado cuenta en los recientes años? Que soy líder y que puedo ayudar a otras mujeres a reconocerse como tales»</p> <p>«No ha sido fácil la adaptación, hubo y hay días buenos y otros menos buenos, he practicado con esfuerzo, alegrarme con lo que tengo y olvidar lo que carezco.»</p> <p>«Conseguir siempre el lado positivo de las situaciones me ha ayudado a mantenerme de pie. Estoy segura también de que la compasión y la empatía (que son mis pilares fundamentales) me han ayudado a construir la comunidad que hoy me rodea».</p>
Sensación de vacío-duelo	<p>«El mayor vacío es cuando se mueren seres amados en tu país de origen y sentir que no pudiste despedirlo es un vacío muy difícil de superar» Ambas coinciden en que el vacío les ha permitido, después de un tiempo y «de mucha psicoterapia» cambiar su perspectiva o enfoque de la vida, de forma que siente que son otras personas, ahora se siente fortalecidas y descubriendo que cada día que transcurre les da la posibilidad de algún día ir... «al menos de visita y abrazar a los que se quedaron».</p>	<p>«Sentí un enorme vacío inicialmente, fue esa sensación de abandono, de desarraigo total, me sentí arrancada de cuajo de un espacio que me tomó toda la vida construir»</p> <p>«Me duele aún sentir que soy ajena a este lugar, me duele reconocer que tenía más de lo que eres capaz de reconocer. Eso lo he tenido que trabajar en terapia. Me ha ayudado a rehacerme, a veces me he sentido muy rota».</p>	<p>«Al duelo de la separación de la vida profesional, familiar y cotidiana, el destino (Dios) me dio un maravilloso regalo, una nueva nieta que nació, justo al lado de nuestro pequeño apartamento, el día antes de la mudanza, suelo decir, totalmente convencida, que esa linda criatura me salvó la vida».Las tres entrevistadas coinciden en que al duelo de la decisión irreversible de quedarse le sucedió una serie de vivencias que le han permitido entender que después de esa sensación de vacío le sobrevino una especie de serenidad de saber que estaban en el lugar correcto.</p>

Tabla 4*Categoría de análisis: autoliderazgo sin edadismo*

País / Categoría	Costa Rica	México	Estados Unidos
Edad -experiencia	<p>«Yo antes pensaba que la edad podía ser más difícil de sobrellevar, ya voy a cumplir 90 y todavía estoy activa profesionalmente y con las actividades culturales. Creo que ha sido la fe en Dios y en la vida lo que me da más fuerza y cada día más experiencia».</p> <p>«En este proceso migratorio he aprendido a rodearme de gente mayor que yo, a intentar contagiarme de su sabiduría, También construir relaciones con mujeres empoderadas me hace creer y reafirmar mi convicción de que sí puedo lograr mis metas y no solo en mi negocio, también en mi vida afectiva»</p> <p>Ambos testimonios dan cuenta de un respeto al otro y a si misma sin edadismo. El periodista escocés Carl Honoré argumenta que el edadismo a diferencia de otras formas de discriminación «comporta una considerable dosis de desprecio por uno mismo ... caer en el edadismo es, pues, denigrar y negar nuestro propio yo futuro» (2019:35).</p>	<p>«En Venezuela hay como una especie de culto a la juventud, y aquí también; sin embargo, yo en la medida que voy cumpliendo años siento que soy más sabia, y no para colocarme por encima de nadie, sino que ahora siento que soy más comprensiva conmigo y con todos. También estoy creyendo más en mí misma, en lo que soy capaz de hacer y de ser».</p> <p>«Lo bueno de migrar siendo adulto mayor es que ya no me quedo con aquello de que el tiempo pasado fue mejor, yo ahora he aprendido a reconocer que este es mi tiempo y si no lo hago mejor yo, nadie lo va a hacer por mí».</p>	<p>«Un trabajo remunerado es muy difícil para comenzar a esta edad. Para mantenerme activa y de acuerdo a las oportunidades realizo trabajo voluntariado».</p> <p>«La edad significa experiencias, y, las experiencias cambian la estructura y la función de las neuronas, así que es un factor determinante en todo. Pero en la edad de todos, la edad es determinante en la actitud de un niño de tres años, y de una persona de 79 como yo».</p> <p>«La percepción de la edad cronológica tiene más que ver con el tipo de experiencias que cada quien haya vivido».</p>

Fuente: entrevista semiestructurada a informantes clave.

Tabla 4

Categoría de análisis: autoliderazgo sin edadismo (continuación).

País / Categoría	Costa Rica	México	Estados Unidos
Gestión de las emociones	<p>Ambas entrevistadas manifiestan que antes no eran tan conscientes de su mundo emocional y de cómo tomaba decisiones. «Ser migrante, estar sola, y tener que pararte de tu cama todos los días quieras o no, te lleva a poner en pausa algunas sensaciones dolorosas o que pueden ser paralizantes, y sin antidepresivos, tú solita».</p>	<p>Lo socioemocional como proceso en que el cerebro integra en un todo significativo las experiencias, las registra, almacena, acomoda y estructura dándole un significado personal y único.</p> <p>«Empecé a vivir un duelo, que aún persiste, al principio me sentía muy triste, enojada por haberme venido, decepcionada de no encontrar más de lo que había dejado».</p> <p>«Lo que más me ha costado es comunicar lo que tengo decir, pienso en algo y cuando lo hablo no es exactamente lo que quiero decir, tal vez percibo que las personas no me entienden lo que estoy expresando»</p> <p>Recibir ayuda especializada, les ha ayudado a entenderse, sin exigirse aprobación de quienes les rodean. Más bien el proceso a dado un giro hacia el reconocimiento de su propia valía, comprensión de sí mismas sin pasar por el tamiz de la perfección.</p>	<p>«Si no estuviese recibiendo acompañamiento psicoterapéutico, quizás mi vida sería otra»</p> <p>«Una de las primeras cosas que hice, una vez que tuve cómo pagarlo, fue reconectar con mi psicoterapeuta, esta experiencia puede ser, por momentos, abrumadora»</p> <p>En los tres casos tener apoyo de familiares y amigos cercanos le ha permitido recalibrar su mundo emocional y adaptarse a las nuevas formas contextuales, que pueden ser desafiantes sobre todo si la experiencia de vida esta muy apegada a criterios menos flexibles.</p>

Fuente: entrevista semiestructurada a informantes clave.

Tabla 5*Categoría de análisis: Resiliencia.*

País / Categoría	Costa Rica	México	Estados Unidos
Ser mujer-ser humano	<p>«Ser mujer en este siglo o el siglo pasado, al menos en los países en los cuales he vivido, es un desafío para que seamos más inteligentes y logremos sobrevivir a todos los roles que a veces tenemos que desempeñar, y no siempre contando con ayuda»</p> <p>«Aquí hay muchas expresiones de machismo, puede ser agresivas y pasivas, que a veces ni te das cuenta de inmediato. El detalle es que yo vengo de un país que me enseñó a luchar por mis derechos como ser humano, a pesar de callar algunas cosas, lo que he podido cambiar lo cambio». Mirar los cambios con flexibilidad les ha permitido abrir otras puertas, creando oportunidades para ellas, y para otros.</p>	<p>«Yo nunca en Venezuela me sentí vulnerable como mujer, al contrario, me criaron como mujer empoderada. Al llegar aquí la situación cambió: ser mujer a veces pone en entredicho tus derechos como ser humano. No obstante, yo decidí que había que ponerle límites a eso, por lo que no me echo a un lado, por el contrario confronto cuando es necesario hacerlo»..«Pese a no sentirme vulnerada en mis derechos como mujer, si pienso que hay mucho por hacer, desde los gobiernos locales y las ONG. Yo misma siento que pongo mi granito de arena con mis 87 años y mi experiencia de vida siempre estoy apoyando a otras mujeres».</p>	<p>«No estamos en una situación ideal, pero el avance es notorio. La tarea educativa consiste en motivar a las mujeres a prepararse y competir en igualdad de condiciones, no queremos que se otorguen prebendas por el hecho de ser mujer, no.»</p> <p>«Llegará el momento en que seremos considerados y juzgados por la eficiencia y la experticia en el desempeño, como seres humanos, como dice la declaración de los Derechos Humanos, sin distinción de sexo, elección de género, color de la piel, Es decir, somos seres humanos y ya».</p>
Redes de apoyo	<p>«Cuando llegamos aquí no había esta situación de refugiados. Más bien con un grupo de venezolanos creamos una Fundación, y luego el grupo musical. Y nos hemos apoyado durante años como si fuésemos familia...como en toda familia ocurren casos de casos»</p> <p>«Inicialmente estaba muy sola, y hasta me sentía muy abandonada, de hecho, fui abandonada por quien era mi pareja y me trajo aquí para luego casi que huir...después de llorar mucho -a veces todavía lo hago, pero por como digo yo duelos que van haciendo filas uno tras otro- fui a Fundación Mujer, a partir de entonces ha sido un proceso de crecimiento, ¿sabes? siento que ya no soy aquella muchacha ingenua que llegó aquí hace ocho años».Confirman que sostenerse en grupo de apoyo les ha sido de gran valía para readaptarse y generar los cambios necesarios, sintiéndose hoy en día empoderadas.</p>	<p>«Contar desde el inicio con el apoyo como refugiada de la Comar fue muy valioso para tener trabajo para mi esposo y para mí, y escolaridad para mi hijo.»</p> <p>«Con mi credencial de residencia permanente obtuve mi carnet de Inapam (Instituto Nacional de Protección al Adulto Mayor), con ello tengo varios beneficios y hasta de bienestar personal como yoga y gimnasia cerebral»</p> <p>Las redes de apoyo les sirvieron no solo para lograr mejor soporte económico, sino sustento emocional, como lo mencionó una de las entrevistadas: «ya decidimos salir de nuestro país, pues, entonces que valga la pena».</p>	<p>«En la medida que me fui adaptando y logré regularizar mi situación migratoria he estado en colaboración y en contacto con organizaciones de apoyo. Hoy en día trabajo para una institución liderada por mujeres y formo parte de la directiva.»</p> <p>En todos los casos cuentan con redes de apoyo familiares o grupos de apoyo locales en las comunidades en las que están insertas.</p>

Fuente: entrevista semiestructurada a informantes clave.

Síntesis

Los testimonios de estas siete mujeres son únicos, y al mismo tiempo tienen similitudes entre sí. La coincidencia que se destaca es la forma de asumir los cambios, es la manera de afrontar los desafíos de una decisión muy pensada en los siete testimonios, no así igualmente planificada. ¿Cuál es el eje que atraviesa sus historias? Un tipo de inteligencia que se fue desarrollando a partir del awareness de que lo que estaban viviendo podía ser cambiado. Un tipo de inteligencia más comprensiva, en el sentido de que las conecta con todas las potencialidades que tienen en tanto seres humanos que pudieron quedarse paralizadas, rotas y abandonadas, y optaron por reconstruirse, y reestructurarse con flexibilidad para adaptarse ejerciendo el autoliderazgo y la resiliencia (Ver figura 4).

Figura 4
Síntesis

Nota: Elaboración propia. Imagen Pinterest.com.

Es el uso de la inteligencia gestáltica para interpretar una episteme diferente del que devienen, y transformarse para, además de cambiar ellas, cambiar la realidad en la que se encuentran, porque al poner límites, autogestionarse, buscar y crear redes de apoyo están siendo coepetentes, coinspiradas y creativas. Focalizan la atención en lo que hace figura, sin perder su conexión con el plano o fondo, con el todo, poniendo en evidencia que los constituyentes de ese todo son lo que son por la función que despliegan en la estructura del sistema total, es el todo lo que se trata de captar y el darse cuenta ocurre cuando interpretamos esas partes desde su interrelación dialéctica con la totalidad.

El mundo socioemocional autorregulado ya no desde la confrontación o negación, sino desde la propia aceptación de la vulnerabilidad, y también desde la fortaleza, confiando en lo que se trae, porque tal como lo comentó una de las informantes «...uno nunca empieza desde cero» Esa experiencia la usó desde la migrante más joven, ahora con 34 años, hasta la de mayor edad 89 años y 10

meses, por eso se habla de autoliderazgo sin edadismo. Aquí la experiencia sirvió para autoafirmarse, valorarse así como son, sin discriminación por edad, tal y como lo dice Honoré (2019), el edadismo se constituye en una sentencia para quien lo ejerce porque al fin de cuentas constantemente estamos agregando años a nuestras vidas.

A manera de conclusiones

Al iniciar este artículo se inquiría lo siguiente: ¿Es el autoliderazgo mediado por la inteligencia gestáltica un factor socioemocional presente en estas mujeres migrantes para actuar con resiliencia en contextos desafiantes? De acuerdo con el testimonio ofrecido en cada una de las entrevistas semiestructuradas pareciera evidenciarse que es así. El horizonte hermenéutico (Moreno et al., 2002), es que estas siete mujeres formadas en Venezuela, fueron impulsadas por el entorno personal y social a ejercer el autoliderazgo en contextos sociohistóricos desafiantes.

Para comprender la anterior premisa fue necesario trabajar como sustrato teórico el constructo de Inteligencia Gestáltica de Carvajal, (2019) leído desde la neurociencia cognitiva social, de allí que fuese necesario, a los fines del objetivo de investigación, referenciar qué es el sistema límbico y cómo el mundo emocional está asociado a ese sistema. No obstante, la diversidad de emociones, de acuerdo con los hallazgos recientes de la neurociencia no pueden estar constreñidas a solo un área del cerebro, pues, hoy en día se entiende que el cerebro más bien trabaja en red. En este sentido se contraponen dos visiones: a) las teorías localizacionistas y b) las teorías dinámicas en la cual el cerebro es visto como sistema complejo con infinitudes de interacciones recíprocas.

A partir de la concepción del cerebro en red -en el que se entiende que es todo el que le imprime significado a la parte-. resulta el constructo de inteligencia gestáltica como premisa teórica que permite explicar el autoliderazgo resiliente en el cual se despliegan, las tres **C** de cooepetencia, coinspiración y creatividad presente en los relatos de las siete mujeres sujetos de los casos de estudios. En las siete narraciones se interpreta cómo después de un proceso de duelo, -vivido de manera disímil y con acompañamiento o no, psicoterapéutico-, pudieron cerrar un ciclo e iniciar otro con flexibilidad y apertura mental a todas las posibilidades de observación y de aplicación de sus recursos para la asimilación de la realidad.

Todas ellas decidieron no quedarse «pegadas» en el dolor, sino que fueron sacando de la totalidad lo que fue emergiendo, lo que iba haciendo figura sobre un fondo para desplegar una forma de pensamiento y acción coherente con un neocortex altamente evolucionado y organizar sus percepciones dándole sentido y significado desde una mente flexible, independientemente de la edad.

Esa actitud proactiva, divergente y reflexiva; que implica, comparar, clasificar, analizar, interpretar y sintetizar las diferentes experiencias puede ser estimulada en espacio éticos, de compromiso social y de trabajo directo para el logro de mayores niveles de equidad e igualdad social de las mujeres y niñas en programas gubernamentales o en oenegés, por ejemplo.

Para que la inteligencia gestáltica pueda ser potencializada es necesario centrarnos en el presente leyendo el pasado y futuro desde el aquí -aun cuando podamos tener reminiscencias del pasado o ansiedad por el futuro, todo esto

ocurre en el ahora-. Se elabora la conexión con el todo en el momento presente, logrando de este modo descifrar lo que acontece sin imaginarlo, se trata de acoplar con el ahora y el cómo: el ahora representa lo que está haciendo figura, que emerge del fondo. el cómo se encarna todo lo que es estructura. Dando espacio al cambio, tener en cuenta lo que se experimenta, así como reconocerse como corresponsables de lo que está ocurriendo, esa actitud posibilita darle vuelta al dintel para que acontezca el empoderamiento.

Referencias

Bartra R. (2011). *Antropología del cerebro: determinismo y libre albedrío. Salud Mental*. Conferencia magistral dictada en la XXV Reunión Anual de Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, 6 de octubre de 2010.

Bear, M., Connors, B. y Paradaiso M. (2008). *Neurociencia. Explorando el cerebro*. Masson- Williams & Wilkins.

Beaty R., Benedek, M., Silvia. J., & Schacter D. (2016). Creative cognition and brain network dynamics. *Trends Cogn. Sci*, 20, 87–95.<https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.10.004>

Bickart, K., Dickerson, B. & Feldman, L. (2014). The amygdala as a hub in brain networks that support social life. *Neuropsychologia*, 63, 235-248. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.08.013>

Capra, F. (1996). *El punto crucial. Ciencia, sociedad y cultura naciente*. Estaciones.

Carvajal, B., Marín González, F. y Ibarra Morales, L. (2023). Triangulación de métodos en ciencias sociales como fundamento en la investigación universitaria en Latinoamérica. *Mayéutica Revista Científica de Humanidades y Artes*, 11(2), 43-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8140907>

Carvajal, B., (2021). *Inteligencia gestáltica y creatividad, Implicaciones neurocientíficas y epistemológicas en el quehacer investigativo en ciencias sociales*. Kindle Direct Publishing.<https://www.amazon.com/Inteligencia-gest%C3%A1tica-creatividad-neurocient%C3%ADficas-epistemol%C3%B3gicas/dp/B09MYRCZ8T>

Carvajal, B. (2019). *Neuromanager e Inteligencia Gestáltica: Herramientas para enfrentar desafíos organizacionales*. Académica española. <https://www.amazon.com/-/es/Beatriz-Carolina-Carvajal/dp/6200036306>

Castanedo, C. (1997). *Terapia Gestalt, Enfoque centrado en el aquí y ahora*. Herder.

Díaz, P. (2008) Implicancias de las técnicas de medición de la actividad cerebral en la cognición: ¿El tiempo o el espacio? *Revista de Psicología*, XVII (1), 87-100. <https://doi.org/10.5354/0719-0581.2008.17143>

Gadamer, H. (1998). *El giro hermenéutico*. Cátedra.

- Gardner, H. (2010). *La Inteligencia Reformulada*. Paidós Ibérica.
- Goleman, D. (2016). *El cerebro y la inteligencia emocional: nuevos descubrimientos*. Zeta Bolsillo.
- Honoré, C. (2019). *Elogio de la Experiencia. Cómo sacar partido de nuestras vidas más longevas*. RBA.
- Lévinas, E. (1973). *The Theory of Intuition in Husserl's Phenomenology*. Northwestern University Press.
- Martínez, M. (2009). *Nuevos Paradigmas en la Investigación*. Alfa.
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Trillas.
- Maturana, H. (1997). *La objetividad. Un argumento para obligar*. Dolmen Ediciones.
- Merleau-Ponty, M. (2002). *Phenomenology of perception*. (C. Smith, Trans.). Routledge. (Original work published 1945).
- Merleau-Ponty, M. (2004). *The world of perception*. (O. Davis, Trans.) Routledge. (Original work published 1948).
- Moreno, A. et al. (2002). *Buscando padre. Historia de vida de Pedro Luna*. Universidad de Carabobo y Centro de Investigaciones Populares.
- Naciones Unidas. (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. (LC/G.2681-P/Rev.3)
- Naciones Unidas-Migración.(2022). *World Migration Report 2022*. <https://publications.iom.int/es>
- Naciones Unidas-Migración.(2023). *World Migration Report 2023*. <https://publications.iom.int/es>
- Nalebuff, B. & Brandenburger A. (2005). *Coo-petencia*. Traducido por Jorge Cárdenas Nannetti. Norma. (Obra original publicada 1996).
- Orange, D. (2014). *Thinking for Clinicians. Philosophical Resources for Contemporary Psychoanalysis and the Humanistic Psychotherapies*. Routledge.
- Perls, F. (1975). *Yo, hambre y agresión*. Fondo de Cultura Económica.
- Perls, F. (1997a). *El enfoque gestáltico y testimonios de terapia*. Cuatro Vientos.

- Perls, F. (1977b). *Dentro y fuera del tarro de la basura*. Cuatro vientos.
- Perls, F. y Baumgardner P. (2006). *Terapia Gestalt. Teoría, práctica y su aplicación*. Pax.
- Pessoa, L. (2014). Understanding brain networks and brain organization. *Phys Life Rev.* 11(3), 400–435. Doi: [10.1016/j.plrev.2014.03.005](https://doi.org/10.1016/j.plrev.2014.03.005)
- Purves, D., Augustine, G., Fitzpatrick, D., Katz, L., Lamantia, A., & Mc Namara; J. (2015). *Invitación a la neurociencia*. Medica Panamericana.
- Ricoeur, P. (2017). *Hermenéutica. Escritos y conferencias 2*. Trotta.
- Statista. (2024). Evolución anual de la tasa de inflación en Venezuela desde 2015 hasta 2026. <https://es.statista.com/estadisticas/1190213/tasa-de-inflacion-venezuela/>
- Valerie J. (2001). Intuition and Creativity: A Pas de Deux for Qualitative Researchers. *Qualitative Inquiry*, 7, 5. <https://doi.org/10.1177/107780040100700501>
- Vieira, E. (2022). A Doutrina do Mel, a condição comunicacional e a verdade: Sobre a requalificação clínica da capacidade de julgar. *Modernos & Contemporâneos - International Journal of Philosophy*, 6 (15), 51-68. <https://ojs.ifch.unicamp.br/index.php/modernoscontemporaneos/article/view/4836>
- Vieira, E. (2015). Management theory and the psycho-political emancipation of the subject of continuous self-control and annual balances. *Ágora De Heterodoxias*, 1(2), 34-53. <https://revistas.uclave.org/index.php/agora/article/view/257>
- Vieira, E. (2012). Epistemologías Prehispánicas de América Latina y Cambio Psico-Social: el caso de los conceptos derechos a la comunicación y desarrollo mediático. *Folios revista de la Facultad de Comunicaciones y Filología*, 24, 121-140. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/folios/article/view/11657>
- Vieira, E. (2009). Território Mental, o nó górdio da democracia. *Democracia Viva* 42, 76-81.
- von Bertalanffy, L. (1989). *Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones*. Fondo de Cultura Económica.